

Listes de contenus disponibles sur: [Scholar](#)

PROBLEMATIQUE DE L'EXERCICE DU DON DE LA PROPHETIE A L'EGLISE MORAVE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, REALITE OU UTOPIE

Journal homepage: ijssass.com/index.php/ijssass

PROBLEMATIQUE DE L'EXERCICE DU DON DE LA PROPHETIE A L'EGLISE MORAVE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, REALITE OU UTOPIE. ☆

KAZADI NGOYI Benoit ^a, TSHIMANGA MUKADI Willy ^a

^a CT. Institut Universitaire Morave

Received 29 June 2023; Accepted 21 October 2023

Available online 27 October 2023

ARTICLE INFO

Keywords:

l'Eglise

Realite

Utopie

Prophetie

ABSTRACT

Le don de la prophétie est une habilité non seulement de prédire l'avenir, mais aussi celle de porter à la piété, d'encourager et de soulager les croyants dans leurs afflictions. Les écritures ne le remplacent aucunement, car sa pratique est une promesse faite à tous les croyants en ce temps de la fin.

Dans cette optique, il convient de différencier la vraie prophétie de la fausse. Celle-là s'authentifie non seulement par son accomplissement, mais surtout par sa fidélité à la doctrine d'un seul et unique Dieu, tandis que celle-ci paraît divinatoire dans une perspective idolâtrique et ne s'accomplit pas ou s'accomplit par coïncidence des circonstances. Par ailleurs, le modèle d'exercice de ce don c'est Jésus Christ, car tout ce qu'il a déclaré provenait du Père et s'accomplit dans le temps. Pour suivre cet exemple parfait au sein de l'Eglise Morave au Congo, les possesseurs de ce don procèdent notamment par la confirmation de leur don par l'imposition des mains par des autorités locales établies, les requêtes suivies du parler en langues, la dévotion et des prières, la réflexion sur la Bible et la soumission totale à Dieu et à sa volonté. En tout état de cause, la pratique du don de la prophétie dans l'Eglise Morave au Congo est une question qui préoccupe tout le monde au sein de cette communauté protestante. D'une part il y a une crainte d'y adhérer à cause des abus dans ce domaine. De l'autre part, comme les hommes sont curieux de savoir leur avenir, on y recourt souvent quand les situations semblent ne pas marcher dans la vie. Toutefois, ce don continue à être exercé afin de pousser les croyants à avancer sur la voie du salut, de soulager et d'encourager l'Eglise.

INTRODUCTION

Aujourd'hui nul n'est sans savoir que la prophétie est considérée, non seulement comme indispensable, mais aussi comme un moyen de séduction du peuple de Dieu. Les croyants dont les églises récuse le don de la prophétie recourent souvent aux prophètes sur des montagnes et dans des sectes religieuses qui semblent rassurer leurs consciences. Tel est le cas des Témoins de Jéhovah et des croyants de l'Eglise Néo-Apostolique qui estiment que la prophétie serait le synonyme de la prédication ; allez-y comprendre par prédication la lecture, l'explication et l'application des Ecritures. Quant aux dirigeants des Eglises établies, la prophétie semblerait une sorte de perversion de la foi des fidèles. L'Eglise Morave où la prophétie est acceptée et exercée semble confuse face à ce don.

D'une part, les croyants adhèrent à l'exercice de ce don, de l'autre ils se demandent si ce qu'on leur dit est vrai. Par conséquent, ils cherchent à tester leur conviction ailleurs, l'Eglise perdant ainsi ses membres.

De là, nous nous demandons:

1. Le don de la prophétie tel qu'exercé dans l'Eglise Morave, est-il réel ou chimérique ?
2. Qu'arrive-t-il lors d'une mauvaise prophétie ?
3. Quels sont les critères de la vraie prophétie ?
4. Que faut-il faire pour que l'exercice du don de la prophétie soit crédible dans l'Eglise Morave au Congo ?

C'est autour de ces questionnements que cette dissertation sera exposée.

D'emblée il convient de dire que le don de la prophétie tel qu'exercé dans l'Eglise Morave ne semble pas chimérique étant donné que l'Eglise Morave en générale accepte la manifestation du Saint Esprit. Toutefois, on constate que lorsque

celui qui prétend avoir le don de la prophétie se laisse aller à ses hallucinations sans que ce ne soit pas la vraie prophétie, il peut en résulter des actes contraires à la vraie spiritualité. Elle pourrait même diviser l'Eglise, les familles voire séduire les croyants. En outre, la parole qui pourrait être considérée comme la vraie prophétie devrait répondre fondamentalement aux critères de la réalisation des faits annoncés, de la fidélité au Yahvisme et à la moralité de celui qui annonce. Il serait alors convenable d'enseigner les fidèles sur le bon exercice de ce don.

Les méthodes exégétique et fonctionnelle seront utilisées pour expliquer le fonctionnement du don de la prophétie à la lumière des écritures. Les observations directe et indirecte sont des techniques utilisées, car nous nous sommes rendus sur terrain pour nous enquérir de la situation et nous allons examiner les documents traitant le sujet de cette dissertation.

DON DE PROPHETIE

Selon le *theology dictionary* le don ou le don spirituel est une habilité donnée par Dieu en but d'édifier l'Eglise.ⁱ Le don dans le cadre de la spiritualité est utilisable par le fidèle si et quand Dieu décide qu'il est bénéfique de l'utiliser.

La prophétie quant à elle est définie par Rolan Kleger comme « un message donné par un prophète qui prétend que ce message lui a été communiqué par une divinité.ⁱⁱ Ce message implique généralement l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir. La

prophétie est premièrement et principalement un acte de connaissance.

En effet, selon Saint THOMAS D'AQUIN qui fait cette déclaration, les prophètes connaissent les réalités qui échappent à la connaissance ordinaire des hommes.ⁱⁱⁱ Aussi peut-on dire que le nom de prophète est composé de « pro » qui signifie loinet de « phonos » qui signifie apparition, parce que les prophètes voient apparaître ce qui est éloigné. En outre, selon André Wenin^{iv} un prophète est avant tout une personne qui se présente comme porte-parole de Dieu. Il est le récepteur branché sur la fréquence divine. Un prophète est sensible à l'Esprit, il est un intime de Dieu, sait interpréter les signes de temps et sait voir ce que Dieu prépare dans la marche de son peuple.

Certes, la mission du prophète n'est pas premièrement de faire des révélations fracassantes au sujet de l'avenir, mais de veiller à ce que l'alliance de Dieu avec ses peuples soit une réalité vivante. Le prophète avertit le peuple de Dieu lorsqu'il se détourne de Dieu. Il met en garde sur les conséquences qu'entraîneront ses désobéissances. « Fils de l'homme je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part » (Ezéchiel 3, 17).

Dans cette optique l'on peut définir, avec Rolan KLEGER, le don de la prophétie comme une faculté non seulement de prédire l'avenir, mais aussi celle d'édifier, d'exhorter et de consoler les croyants.^v Il est évident que ce don est important et que Paul recommandait de le rechercher plus que, par exemple, le don de la prophétie.

Bien que certains pensent que ce don n'était important que lorsqu'il n'y avait pas d'Écriture du temps des apôtres et que les Écritures soient le seul

moyen par lequel Dieu parle à son peuple aujourd'hui, de notre part nous estimons que Dieu continue à parler à son peuple de plusieurs manières. Selon Carlo BRUGNDI^{vi} Dieu peut parler de manière audible, quand il veut, et dans n'importe quelle langue.

Après l'ascension du Christ les disciples se retrouvent seuls, mais le Saint Esprit descend sur l'Église et donne des dons qui permettent aux fidèles de poursuivre son œuvre. Grâce à cette présence divine, l'Église expérimente de nombreux signes surnaturels : Guérisons de diverses maladies, résurrection des morts, expressions des paroles inspirées et...

Le don de prophétie est le premier don mentionné par l'Apôtre Pierre comme signe évident de l'effusion du Saint Esprit promis par le Père, citant ainsi le prophète JOEL comme nous pouvons le lire dans Actes 2, 17 : « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes ».

En lisant ce passage biblique nous comprenons qu'il est tout à fait normal qu'un chrétien puisse manifester le don de prophétie sans être prophète. En effet, ce passage ne nous dit pas que vos fils et vos filles deviendront des prophètes et des prophétesses, mais il précise que vos fils et vos filles prophétiseront.

A en croire Carlo BRUGNDI^{vii}, certains récits bibliques de l'Ancien comme du nouveau testament nous racontent comment le don de prophétie pouvait se manifester chez des

personnes qui n'étaient pas des prophètes comme tels. On dit par exemple dans le premier livre du prophète Samuel que le roi Saül fut saisi un jour par le l'Esprit de Dieu et se mit soudainement à prophétiser, alors qu'il n'était pas lui-même un prophète. « Ainsi, lorsque Saül et son serviteur arrivèrent à Guibéa, ils rencontrèrent un groupe de prophètes, l'Esprit de Dieu s'empara de Saül, qui se joignit à eux et fut saisi de la même excitation prophétique. Tous ceux qui le connaissaient de longue date et qui le virent tout excité au milieu des prophètes se demandèrent les uns aux autres : qu'est-il arrivé au fils de Quich ? Est-ce que Saül lui aussi est devenu prophète ? (1 Samuel 10, 10-11).

Dans la même perspective, on voit aussi comment soixante-dix anciens du temps de Patriarche Moïse se mirent à s'exprimer comme des prophètes, quand Dieu déposa sur eux un peu de l'Esprit qui reposait sur Moïse, (cf. Nombre 11, 25).

Dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre des actes des Apôtres, le narrateur raconte un fait qui se déroule dans la maison de Pholippe l'Evangeliste, tout en faisant une distinction entre les filles de ce dernier qui prophétisaient et un prophète du no, d'Agabus, marquant ainsi la différence qu'il existe entre le don de la prophétie et le ministère de Prophète (cf. Actes 21, 9-10).

Par ailleurs, un don spirituel est une faveur que reçoit une personne sans aucun mérite de sa part. Seulement, l'on peut aussi recevoir un don spirituel en y aspirant. « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie » (1 Cor. 14, 1).

A la lumière de ce qui vient d'être dit, nous pouvons déduire que Dieu peut passer par n'importe quel chrétien pour communiquer un message inspiré. Même si nous prophétisons régulièrement, cela ne fait pas de nous des prophètes. Puisque la plénitude du Saint Esprit donne aux chrétiens la capacité de transmettre des paroles inspirées révélant les desseins de Dieu afin d'édifier, d'exhorter et de contrôler. « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console » (1 Cor 14, 3).

VRAIE ET FAUSSE PROPHETIE

Il est difficile de proposer d'après les données bibliques une forme de discours caractéristique de la vraie et de la fausse prophétie. La prophétie est avant tout un discours inspiré. Il y a toutefois quelques caractéristiques générales qui distinguent la vraie de la fausse.

I. Vraie prophétie

Elle présente les caractéristiques suivantes :

1°) La vraie prophétie est chrétienne

La prophétie est intimement liée à la personne de Christ et à son message. GUIDO MOOBRUGGER^{viii} affirme que le vrai prophète est forcément chrétien, non seulement de nom, mais de fait. Comme tout chrétien, dit-il, l'attitude du prophète et sa vie doivent refléter celui qui l'a sauvé. En outre, la vraie prophétie est présentée comme orientant les regards de ses auditeurs vers le Christ. La vraie prophétie est donc celle qui témoigne du Christ sous l'inspiration du Saint Esprit. De même, le

message du prophète est nécessairement en accord avec le message du Christ.

2°) La vraie prophétie reste fidèle au monothéisme

Dans la loi de Moïse, il était interdit aux prophètes de parler au nom d'une autre divinité. Ainsi, le prophète qui ne parlait pas au nom de Yahvé était considéré comme faux prophète (cf. Deut 13).

Partant, dans le cadre du christianisme, le vrai prophète parle au nom de Jésus Christ. Toutefois, vu que même les faux prophètes peuvent parler au Nom de Jésus Christ, encore faut-il que les oracles puissent s'accomplir.

3°) L'accomplissement des faits annoncés

La vraie prophétie est identifiée surtout par son accomplissement. « Si ce prophète a parlé au nom de Yahvé et que la prophétie reste sans effet et ne s'accomplit par alors Yahvé n'a pas dit cette parole-là. Le prophète a parlé avec présomption. Tu n'as pas à le craindre. » (Deut 18, 22)

Par ailleurs, à ceci il faut ajouter la moralité de celui qui prophétise. A en croire André WENIN ^{ix} « Le vrai prophète est caractérisé par la crainte de l'Eternel, il est libre vis-à-vis des rois et du peuple. » Il dérange les malfaiteurs, il n'est ni condescendant ni complaisant, il parle quand l'Eternel lui demande de parler.

PARADIGME DU DON DE LA PROPHETIE

La prophétie a pour but premier de détourner le peuple de Dieu de leurs mauvaises voies (Jérémie 23, 23) d'édifier, d'exhorter et de consoler (1 Cor 14, 3). L'annonce d'événements futurs n'est

qu'accessoire dans l'exercice du don de la prophétie. Le paradigme d'une vraie prophétie nous le rencontrons dans l'œuvre de Jésus Christ, car tout ce qu'il disait venait du père, sa morale était irréprochable et toutes ses paroles se sont accomplies et continue à s'accomplir (Jean 8, 18 ; Matthieu 24, 35).

MODE OPERATOIRE DU DON DE LA PROPHETIE DANS L'EGLISE MORAVE AU CONGO

S'inspirant des conseils donnés par Franck FEBRUARY^x, les membres de l'Eglise Morave au Congo procèdent en cinq étapes pour exercer le don de la prophétie :

1°) Le don est d'abord confirmé par les ministres établis dans la congrégation par imposition des mains. Ce qui, à notre avis, est conforme aux écritures (1 Timothée 4, 14 ; 1, 6).

2°) Prières complétées par la glossolalie, les visions et les songes (Cf Joël 2, 28-29).

3°) Jeûnes et intercessions

4°) Méditation de la parole de Dieu. Ceci est nécessaire pour que toute parole prophétique soit examinée à la lumière des Ecritures.

5°) Dépendance totale à Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Car, Dieu révèle sa volonté à ceux qui lui sont fidèles et soumis.

Dans cet ordre d'idée, Henry Bruyant de sa part affirme que « le don de la prophétie s'opère là où il y a la manifestation du Saint Esprit »^{xi}.

Dans le cas sous examens, la prophétie s'opère après, une forte louange à Dieu lors des réunions de prière ou quand le possesseur du don prie seul. Après la louange, a-t-on remarqué, tout le monde garde silence, écoutant

Dieu, pour recevoir l'onction prophétique.

Nous sommes parvenus au même constat que FARMACO SHALOM^{xii} que cette onction arrive par un élan, un intime mouvement dans l'esprit, un picotement dans les doigts, une chaleur dans tout le corps, un battement du cœur plus fort ou de la manière que le Seigneur jugera préférable de le faire. C'est alors que le message de Dieu. C'est alors que le message de Dieu est annoncé.

Partant, selon Pasteur NGOYI MULUNDA que nous avons interrogé, à ce stade on éprouve la prophétie quand on est rassuré qu'elle rencontre les écritures^{xiii}. En outre, a-t-il ajouté, pour que la prophétie soit acceptée comme véridique, elle doit s'accomplir.

L'exercice de ce don dans l'Eglise Morave au Congo n'est pas allé sans éprouver des difficultés. On a parfois accusé les dépositaires de ce don d'abuser de leur charisme pour séduire les fidèles ; certains qui le possèdent n'ont pas été bien enseignés sur son exercice. C'est le cas des « prophètes » de la congrégation de Luekeshi, dans la paroisse de Kamiji où, après un regard méfiant des dirigeants se sont refroidis.

Du reste, l'exercice de ce don, comme nous l'avons déjà signalé, est éprouvé par les autorités en se basant sur sa fidélité à la parole de Dieu et son accomplissement dans le temps et dans l'espace. Il y a par ailleurs un refroidissement vis-à-vis de ce don même s'il faut reconnaître qu'il continue à être exercé par ceux qui en ont en vue d'édifier, de consoler et exhorter le peuple de Dieu.

CONCLUSION

Il est nécessaire de rappeler que la prophétie est un message donné par un prophète qui croit que ce message lui a été donné par une divinité. Dans le cadre du christianisme, la prophétie se distingue de

la fausse par sa fidélité à Dieu, son accomplissement et par la bonne morale de celui qui prophète.

Par conséquent, le modèle par excellence de l'exercice du don de la prophétie c'est le Seigneur Jésus Christ, car il parlait en dépendance au Père, il n'avait jamais commis de péché, et tout ce qu'il disait se réalisait et continue à se réaliser.

Le don de Prophétie est exercé dans l'Eglise Morave au Congo par des croyants ayant cette grâce en respectant les principes bibliques et l'ordre. Pour exercer ce don, les autorités spirituelles leur imposent les mains, ils prient en Esprit et parlent en langues, ils jeûnent et intercèdent beaucoup, ils méditent la parole de Dieu et dépendent totalement de lui pour recevoir son plan pour l'Eglise et les individus. Toutefois, cet exercice est éprouvé par les autorités en se basant sur sa fidélité à la parole de Dieu et son accomplissement dans le temps et dans l'espace. Il y a par ailleurs un refroidissement vis-à-vis de ce don même s'il faut reconnaître qu'il continue à être exercé par ceux qui en ont en vue d'édifier, de consoler ou de construire le peuple de Dieu.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. BRUGNDI Carlo,(2017) : comment cultiver une amitié avec Dieu, Paris, n°10.
2. BRYANT Henry, (2012) : don de prophète, vie de l'Eglise, France, s. éd.
3. D'AQUIN Thomas, (2010) : somme théologique, 171.
4. FEBRUARY French,(2017): experience the word of God, Suisse, s. éd.,

5. KLEGER Rolan,(2019) : pneumatologie, France.
6. MOOBRUGGER Guido,(2004): and stilltheyfly, France.
7. WENIN A.,(Méfiez-vous de faux prophètes, Paris, s. éd, s.d. Theology dictionnary (application))

☆ PROBLEMATIQUE DE L'EXERCICE DU DON DE LA PROPHÉTIE A L'EGLISE MORAVE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, REALITE OU UTOPIE

^{vii} CARLO BRUGNDI, o.c., p. 27.

^{viii} Guido MOOBRUGGER, *and still they fly*, s.l, s.éd., Février 2004, p. 978.

^{ix} André WENIN, o.c., p. 351-360.

^x Franck FEBRUARY, *Experience the word of God in the power of the spirit*, sl, s.éd., 2017, p. 13.

^{xi} Henry BRUYANT, *don de prophétie, vie de l'Eglise*, sl, s. éd, p. 18.

^{xii} FARMACO Shalom, *don de l'Esprit, don de la prophétie*, 30 octobre 2019, p. 40.

^{xiii} Pasteur NGOYI MULUNDA, interview du 15/08/2022.

ⁱ Cf. Theology dictionary (application).

ⁱⁱ Rolan KLEGER, (2019) : *Pneumatologie*, janvier 2019, p. 30.

ⁱⁱⁱ St THOMAS D'AQUIN, *somme théologique*, Lia, p.171.

^{iv} André Wenin, *Méfiez-vous de faux prophètes*, Paris, s.éd.,s.d, T. 400, p. 423.

^v *Ibidem*, p.36.

^{vi} CARLO BRUGNDI, *comment cultiver l'amitié avec Dieu*, sl, s.éd., N°10, p. 19.